

YETTI RAQAMINING YETMISH XIL MO'JIZASI

Pulatova Feruza Azatbekovna

Toshkent Farmasevtika instituti dotsenti, k.f.n.
e-mail: pulatovaf652@gmail.com, tel: (99) 300 6128

Pulatova Gulsanam G'ayrat qizi

Alfraganus University, Pedagogika yo'nalishi
2-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqilada yetti raqamining ramziy ma'nolari va ular bilan bog'liq masalalarning amaliy ahamiyati haqida so'z yuritiladi. Sirli raqamlar ichida eng ko'p qo'llanadigan yetti raqami bilan bog'liq turli sohalarga oid qarashlar, diniy e'tiqodlar, tabiat mo'jizalari haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'zlar: yetti, yetti mo'jiza, yetti xudo, yetti rang, yetti nota, yetti gnom.

Abstract. This article discusses the symbolic meanings of the number seven and the practical significance of issues related to them. Information is provided about the views, religious beliefs, and natural wonders related to the number 7, which is the most commonly used among mystical numbers.

Keywords: number seven, seven wonders, seven gods, seven colors, seven notes, seven gnomes.

Аннотация. В статье рассматриваются символические значения числа семь и практическое значение связанных с ним вопросов. Представлена информация о воззрениях, религиозных верованиях и природных чудесах, связанных с числом 7, которое является наиболее часто используемым среди мистических чисел.

Ключевые слова: число семь, семь чудес, семь богов, семь цветов, семь нот, семь гномов.

Bizni hayotimiz davomida turli raqamlar qamrab olgan. Ularning har biri tartib, aniqlik va izchillikni anglatadi. Ular dunyoni va odamlarni sifat va miqdoriy jihatdan baholash uchun ishlatiladi. Biroq, ba'zi raqamlar boshqalarga qaraganda ko'proq e'tiborni tortadi. Hech kimga sir emaski, ko'pchilikning "sevimli" va "sevimsiz" raqamlari bo'ladi. Hayotiy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, yetti raqami eng ko'p tanlangan va mashhur raqam bo'lib, omad raqami hisoblanadi.

Shunga ko'ra, ushbu tadqiqotning o'rganish obyekti yetti raqamining ramziy ma'nolaridir. Raqamlar ramziyligi turli sohalarda fanlararo o'rganish mavzusi

hisoblanadi. Psixologiya, madaniyatshunoslik, etnografiya, arxeologiya, astronomiya va astrologiya kabi fanlar insonning o'zini o'zi bilish sohasini tashkil etuvchi ramziy tizimlarni o'rganishni talab qiladi. Ushbu keng ko'lamli tadqiqot yo'nalishlari yetti raqamining ramziy ma'nolari va ular bilan bog'liq masalalarning amaliy ahamiyatini ko'rsatadi.

Yetti raqamining (shuningdek, har qanday ramzning) ramziyligini talqin qilish va talqin qilish uchun "ramz shakllanishining asosiy prinsipini - bitta va bir xil ramzda to'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshi ma'nolarning mavjudligini nazarda tutadigan ikkilanish printsipini hisobga olish kerak" [1]. "Rimzlarning shakllanishi ham ko'p turli omillar va hodisalarning ramziy aks etishining bir vaqtning o'zida namoyon bo'lishini nazarda tutgan holda, "jamlanish" tamoyiliga muvofiq shakllanadi" [5]. Ushbu tamoyillar ilmiy izlanishda hisobga olinadi.

Qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, yetti eng qiziqarli va ayni paytda "sirli" raqamlardan biridir. Bu raqam insoniyat tarixi davomida inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida ishlatilgan: bu mutlaq baholashning 7 toifasi; doimiy - qisqa muddatli xotira hajmida 7 birlik va diqqat hajmida 7 ta ob'ekt; 7 kishi - boshlang'ich jamoaning optimal hajmi (ilmiy, sanoat, harbiy); musiqada - musiqiy o'lchovning 7 ta asosiy ohanglari; madaniyatda - dunyoning 7 mo'jizasi; kimyoda - davriy jadvalning 7 davri; fizikada - kamalakning 7 ta rangi; dinda - yetti halokatli gunoh, yetti taxt [6]. Rus madaniyatida hafta "sedmitsa" deb ataladi, "Yettinchi osmonda bo'lish", "Yeti birni kutmaydi", "Yeti marta o'lchab, bir marta kes" [6; 7], va shuningdek, "ertaklardagi uch va yetti raqamlarining takrorlanishining monotonligi" (masalan, ertaklardagi 7 aka-uka alplar, yetti aka-uka gnomlar [1]. Zamonaviy rus va chet el adabiyotidagi badiiy asarlarda raqamlarning ramziyligi [3] badiiy detal sifatida tez-tez uchrab turadi.

Yeti iqlim - qadimgi O'rta Osiyo, Eron va Yunonistonda tabiat, aholi va qazilma boyliklariga qarab yer yuzini qismlarga bo'lish usulidan kelib chiqqan tarixiy tushunchadir. Buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniyning asarlarida yer yuzasini eronliklar yetti qismga bo'lganliklari va har bir qismni "kishvar" deb ataganliklari qayd qilingan. Yerni 7 kishvarga bo'lish siyosiy-geografik uslubga asoslangan edi. Beruniyning "Geodeziya" asarida yetti iqlimning yettita doiradan iborat mukammal sxemasi bayon etilgan. Kurrayi zaminning aholi yashaydigan qismi, ya'ni Sharqiy yarim sharning shimoliy pallasi (G'arbiy yarim shar o'sha paytda noma'lum bo'lgan) yetti iqlimga (zonaga) bo'lingan. Birinchi iqlim ekvator atroflarini o'z ichiga olgan, ikkinchi, uchinchi va boshqa iqlimlar ekvatoridan shimolga tomon surila borgan.

Iqlimlar orasidagi eng uzun kunlar yarim soatga farq qilgan. O'rta Osiyo to'rtinchi va beshinchi iqlimlarga to'g'ri kelgan. Yetti iqlim tushunchasi O'rta Osiyo fanida XIX asr oxirlarigacha ishlatilgan. Mana biz eshitgan "Ta'rifi yetti iqlimga ketgan", "Axtarib yetti iqlimdan ham topolmayman" ... kabi iboralar nima uchun aytilgan. Qisqasi, qadimda yetti iqlim deyilganda butun dunyo tushunilgan.

Qadimgi Misrda yetti - abadiy hayotning ramzi, Osiris xudosining soni hisoblangan. Afsonaga ko'ra, kechasi soat yettida Ra qayig'i ilon Apofisga yaqinlashadi va o'liklar Amortiga yetib borish uchun yetti zal va yetti eshikdan o'tadilar. Aynan misrliklar osmondagi yettita sayyora haqidagi tasavvurlariga asoslanib, yetti xudoni topinish uchun tanlaganlar. E'tiroflisi shundaki, ular o'zlarining butun tarixi va dinini bu sirli raqam bilan bog'lashdi va bu raqam ularga abadiy va baxtli hayot olib kelishiga ishonidilar. Shu sababli ham yetti omadli raqam hisoblanadi.

Qadimgi Yunonistonda esa yetti raqami Apollonning ramzi bo'lgan. Apollon oyning yettinchi kuni tug'ilgan va uning musiqa asbobi-lirasi yetti torli bo'lgan.

Afsonalar va rivoyatlarda yettita Gesperid, yetti do'zax doirasi, yetti darvoza, yetti muhr, Astartening yetti qizi, yetti siklop, Niobening yetti farzandi, yetti donishmand tasvirlangan. Afinaliklar har yili yetti nafar yigit va yetti nafar qizni Krit orolidagi labirintda yashovchi buqa odam Minotavrga o'lpon sifatida yuborishgan.

Yetti raqami ruhiy raqam hisoblanadi, ya'ni u narsalarning ruhiy tomonini, tabiatdagi sirli ilohiy kuchni ifodalaydi. Xristianlikda bu raqamga alohida e'tibor beriladi, "Injil"da 700 marta eslatib o'tilgan. Altarda yetti novdali shamdon turadi. Yetti shoxli shamdon pravoslav cherkovining yettita marosimini anglatadi. Diniy - tarixiy manbalarda aytilishicha, Xudo Yerni yetti kunda yaratgan. Xuddi shunday, haftaning yettinchi kuni (yakshanba) xristianlar uchun muqaddasdir – u kun Xudoga bag'ishlanishi kerak. Bu raqamni haqli ravishda dunyoni boshqaradigan va bizni hamma joyda o'rab turgan ramz deb atash mumkin.

Yetti raqamining kelib chiqishi yahudiy xalqi tarixiga ham chuqur kirib boradi. Unda "savach" so'zi bilan nomlangan va chuqur ma'noga ega bo'lgan. Yahudiy xalqi bu raqamning niyatlarni amalga oshirishiga va farovonlik olib kelishiga ishonishgan.

Pifagor o'zining son haqidagi ta'limotida yetti raqamiga alohida ahamiyat bergan. Faylasufning ta'kidlashicha, "uch" va "to'rt"dan tashkil topgan yetti soni insonning ilohiylik bilan birligini bildiradi, ya'ni "4" insonni tana sifatida, "3" esa uch dunyodan biri sifatida ilohiylikni bildiradi [6; 7].

Raqamlar Sharq mamlakatlari, xususan, Xitoy uchun urf-odatlarini shakllantirishda alohida rol o'ynaydi. Xitoy tilida "yetti"ning yozilishi "ishonch" belgisiga o'xshasa, uning talaffuzi ba'zi dialektlardagi "albatta" so'ziga o'xshab ketadi.

Dunyoga mashhur fen-shuy ta'limotida yetti raqami insonga har doim farovonlik va ajoyib omad olib kelgan. Butun dunyo faylasuflari har yetti yilda o'z hayotlarida tub o'zgarishlarni amalga oshirib, omad va farovonlik, yuksalish an'alariga amal qilganlar [6; 7].

O'rta asrlarda musulmon olimlarning raqamlar va harflarga ilohiy tus berib, o'rganishlari natijasida hurufiylik harakati paydo bo'ldi. Hurufiylik, nafaqat arab harflarida, raqamlarda ham Yaratganning qudratini ko'rish mumkin, deb hisobladilar. Hurufiylikda odamning yuzidagi 7 chiziq (4 ta kiprik, 2 ta qosh, 1 ta soch) ilohiy xususiyat sifatida talqin qilindi. Shu bilan birga, inson yuzidagi bu 7 satr Qur'onning birinchi surasi "Fotiha"ga tenglashtirildi. "Fotiha" 7 oyatdan iborat bo'lib, muqaddas kitobga muqaddimadir, Qur'onning kalitidir. Hurufiylik ta'limotiga ko'ra, insonning yuzi uning hissiy olamiga olib boruvchi yo'lning kirish eshigiga o'xshaydi, 7 chiziq esa bu eshikning kaliti hisoblanadi.

Muqaddas "Qur'on"da yetti raqami bilan bog'liq ko'p oyatlar bor. Masalan, 23-suraning 17-oyatida shunday deyiladi: "Biz sizning ustingizda yetti yo'lni yaratdik va biz yaratgan narsalarimiz haqida g'aflatda bo'lmadik". Falak so'zining lug'aviy ma'nosi arab tilida "osmon yo'li"dir, falakiyot tili bilan aytganda "orbita"ga to'g'ri keladi. Haqiqatda bizning galaktikamizda Quyoshga nisbatan uzoqlashib boruvchi ustma-ust yetti sayyoraning yo'li - orbitasi o'tgan.[10]

Kimyoda 7 raqami quyidagilarni ifodalashi mumkin: elementning atom raqami (masalan, azot - 7 raqami) va davriy jadvalning yettinchi davridagi holati, elementning VII guruhga tegishliligi (masalan, galogenlar) va muhitning neytral pH qiymati ($pH = 7$). 7 raqami, shuningdek, kimyoviy formulalarning pastki belgisi bo'lib, molekuladagi ma'lum bir elementning atomlari sonini ko'rsatadi. 7 raqami, shuningdek, kimyoviy formulalardagi ko'rsatkich bo'lib, molekuladagi ma'lum bir elementning atomlari sonini ko'rsatadi.

Ma'lumki, fizikada spektrning yettita rangi o'rganiladi. Bular: qizil, to'q sariq (apelsinrang), sariq, yashil, moviy, to'q ko'q (indigo) va binafsharang. Ushbu tizim Isaak Nyuton tomonidan ko'rinadigan yorug'likning uzluksiz spektrini tasvirlash uchun taklif qilingan va biz kamalakda ko'radigan ranglar ketma-ketligini aks ettiradi. Spektrning asosiy ranglari va ularning ramziy ma'nolari quyidagilar:

1. Qizil. Ko'pincha energiya, ehtiros va issiqlik bilan bog'liq bo'lgan eng uzun to'lqin uzunligiga ega rang.
2. Apelsinrang. Qizil va sariq o'rtasida joylashgan bo'lib, g'ayrat va ijodkorlikni anglatadi.
3. Sariq. Quyoshning rangi, quvonch, nekbinlik va aql bilan bog'liq.

4. Yashil. tabiat va o'sish rangi, uyg'unlik, tavorlik va osoyishtalikni anglatadi.
5. Moviy. Osmon va suvning rangi tinchlik, barqarorlik va salqinlik bilan bog'liq.
6. To'q ko'k (Indigo). Tungi osmonning rangi chuqurlik, donolik va ma'naviyatni anglatadi.

7. Binafsharang. Ko'rinadigan spektrdagi eng qisqa to'lqin uzunligiga ega rang, hashamat, sehr va tasavvuf bilan bog'liq.

Keyinchalik Nyuton ranglar chastotasi tovushlar chastotasi bilan bir xil tabiatga ega ekanligini ham aniqladi. 7 ta rang va musiqadagi 7 ta tovush mosligini quyidagicha ifodaladi: Do - qizil; Re - apelsinrang; Mi - sariq; Fa - yashil; Sol - moviy; Lya - ko'k (indigo); Si - binafsha rang. Demak rang va tovushlar ham yetti raqami bilan bog'liq ekan.

Yettilik ramziyligining determinizmi va ko'p qirraliligini hisobga olgan holda va turli xil talqinlarning ko'p asrlik tarixiga tayanib, quyidagi xulosalar chiqarish mumkin. Dunyoning turli xalqlari madaniyatidagi yetti raqami koinot haqidagi umuminsoniy g'oyani ifodalaydi: yetti donishmand, yetti antik davrning buyuk xudosi, yetti ona-ajdod, dunyoning yetti mo'jizasi, kamalakning yetti rangi, yetti nota va boshqalar "maksimal", "chegara", "to'liqlik", "cheklov" ma'nolariga ega. Bu maqomda u mif, ertak va rivoyatlarda: yetti qahramon, yetti mitti, yetti aka-uka va hokazolarda ifodalanib, sonning umuminsoniy xususiyatini ta'kidlaydi. Raqamning ramziy ma'nolari qatoriga quyidagilar ham kiradi: "ko'p qirralilik", "omad va farovonlik", "donolik", "kuch-qudrat" va "hayotning abadiyligi".

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Богатырева Ж.В. Символика красного света в народных сказках. // Художественная литература как культурный ансамбль. / Материалы ИИ Международной конференции, посвященной Году Литературы в России. – Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино». 2016. С. 36-44.

2. Богатырева Ж.В., Зими́на Н.Ю. Сказка как феномен культуры. // Мир науки, культуры, образования. 2015. №3 (52). С. 293-295.

3. Зими́на Н.Ю. Использование тропов и выявление их символики в орнаментальном стиле Виктора Пелевина. // Актуальные вопросы филологических исследований. – Краснодар, 2013. С. 168-171.

4. Ламберто Гарсия дель Сид. Первые натуральные числа и их значение → 7 // Замечательные числа. Ноль, 666 и другие бестии. — ДеАгостини, 2014. — Т. 21. — С. 24-26. — 159с.

5.Обухов Я.Л. Символдрама и современный психоанализ. Харьков: Регион-информ. 1999.

6.Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов / Е.Я. Шейнина. - М. ООО «Издательство АСТ»; Харьков: «Тросинг», 2003. – 591с.

7.Энциклопедия символов, знаков, эмблем. — М.: Локид-Миф, 1999. — 558с.

8. <http://utahch.blogspot.ru/2011/10/7.html>

9. ru.wikipedia.org

10. <https://t.me/NafisSuhbatlar>